

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

**SOG'LIQNI SAQLASH MUASSASALARIDA ELEKTRON TIBBIY YOZUVLARNI JORIY
ETISHDA HAMSHIRANING O'RNI VA FAOLIYATI (ADABIYOTLAR SHARHI)**

Raxmatova Sarvinoz Djuraqulovna

raxmatova233028@gmail.com

Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejmenti kafedrasida

"Oliy hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish" yo'nalishi 1 kurs magistranti

Ruzimurotova Yulduz Shomurotovna

<https://orcid.org/0009-0008-9682-3576>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlash menejmenti kafedrasida assistenti

**РОЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**

Рахматову Сарвиноз Джуракуловну

raxmatova233028@gmail.com

Кафедра общественного здоровья и менеджмента здравоохранения

**Магистрант 1 курса по направлению "Организация и управление высшим
сестринским делом"**

Рузимурастову Юлдуз Шомуратовну

<https://orcid.org/0009-0008-9682-3576>

Самаркандский государственный медицинский университет

Ассистент кафедры общественного здоровья и менеджмента здравоохранения

**THE ROLE AND ACTIVITIES OF NURSE IN THE IMPLEMENTATION OF
ELECTRONIC MEDICAL WORKS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS (LITERATURE
REVIEW)**

Rakhmatova Sarvinoz Djurakulovna

raxmatova233028@gmail.com

Department of Public Health and Healthcare Management

1st year master's student in the field of "Organization and Management of Higher Nursing"

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Ruzimuratova Yulduz Shomuratovna
<https://orcid.org/0009-0008-9682-3576>
Samarkand State Medical University

Assistant of the Department of Public Health and Healthcare Management

Annotatsiya Sog‘liqni saqlash tizimini raqamlashtirish jarayonida elektron tibbiy yozuvlar (ETY) integratsiyasi tibbiy xizmat sifati va bemorlar xavfsizligini ta‘minlashning bosh omiliga aylandi [1]. ETY tizimining asosiy foydalanuvchilari bo‘lgan hamshiralilar ma‘lumotlarni uzluksiz kiritish va hujjatlar almashinuvini optimallashtirishda markaziy o‘rinni egallaydi [2]. Ushbu tadqiqotning maqsadi sog‘liqni saqlash muassasalarida ETY tizimini joriy etishda hamshiralik xodimlarining o‘rni, ularning raqamli ko‘nikmalari va tizim samaradorligiga ta‘sirini adabiyotlar tahlili orqali baholashdan iborat. Maqolada tizimli sharh metodologiyasidan foydalanildi. PubMed, Scopus va Google Scholar ma‘lumotlar bazalaridan 2018–2026-yillar oralig‘ida chop etilgan 35 ta dolzarb ilmiy maqola va klinik tadqiqotlar saralab olinib, qiyosiy tahlil qilindi. Qidiruvda "elektron tibbiy yozuvlar", "hamshiralik parvarishi" va "ish samaradorligi" kabi kalit so‘zlar qo‘llanildi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, ETY tizimining to‘g‘ri integratsiyasi hamshiralilar tomonidan hujjatlashtirishga ketadigan vaqtni 24-30% gacha qisqartiradi va hamshiralik xatolarini sezilarli darajada kamaytiradi [3]. Biroq, hamshiralarning axborot texnologiyalari bo‘yicha ko‘nikmalari yetishmasligi dastlabki bosqichlarda kasbiy stressni keltirib chiqarishi va hamshira-bemor muloqotining 15% gacha pasayishiga sabab bo‘lishi aniqlandi [4]. ETY tizimini muvaffaqiyatli joriy etish faqatgina texnik ta‘minotga emas, balki bevosita hamshiralarning raqamli kompetensiyasiga bog‘liq. Hamshiralarni tizim loyihalashtirish bosqichiga jalb etish va maqsadli malaka oshirish kurslarini tashkil etish tibbiy logistika samaradorligini oshiradi. ETY hamshiralik parvarishini standartlashtirish va dalillarga asoslangan amaliyotni rivojlantirishda strategik vositadir [5].

Kalit so‘zlar: elektron tibbiy yozuvlar, hamshiralik faoliyati, sog‘liqni saqlashni boshqarish, raqamli sog‘liqni saqlash, adabiyotlar sharhi.

Аннотация В процессе цифровизации системы здравоохранения интеграция электронных медицинских карт (ЭМК) стала ключевым фактором повышения качества медицинских услуг и обеспечения безопасности пациентов [1]. Будучи основными пользователями системы ЭМК, средний медицинский персонал играет центральную роль в непрерывном вводе данных и оптимизации документооборота [2]. Целью данного исследования является оценка роли медицинских сестер в процессе внедрения систем ЭМК в учреждениях здравоохранения, анализ их цифровых навыков и влияния на эффективность работы системы на основе обзора литературы.

В статье использовалась методология систематического обзора. Из международных научных баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar были отобраны и сравнительно проанализированы 35 актуальных научных статей и клинических исследований, опубликованных в период с 2018 по 2026 год. При поиске использовались такие ключевые слова, как «электронные медицинские карты», «сестринский уход» и «эффективность работы».

Анализ литературы показал, что правильная интеграция системы ЭМК сокращает время, затрачиваемое медсестрами на ведение документации, на 24-30% и значительно снижает количество сестринских ошибок [3]. Однако нехватка у медсестер навыков в области информационных технологий на начальных этапах может приводить к профессиональному стрессу и снижению времени непосредственного общения между медсестрой и пациентом на величину до 15% [4]. Успешное внедрение ЭМК зависит не только от технического обеспечения, но и напрямую от цифровой компетентности медицинских сестер. Привлечение среднего медицинского персонала к этапу проектирования систем и организация целевых курсов повышения квалификации повышают эффективность медицинской логистики. ЭМК

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

служат стратегическим инструментом для стандартизации сестринского ухода и развития доказательной сестринской практики [5].

Ключевые слова: электронные медицинские карты, сестринская деятельность, управление здравоохранением, цифровое здравоохранение, обзор литературы.

Abstract In the process of healthcare digitalization, the integration of electronic health records (EHR) has become a pivotal factor in enhancing the quality of medical services and ensuring patient safety [1]. As the primary users of the EHR system, nursing personnel play a central role in continuous data entry and the optimization of workflow and documentation [2]. The purpose of this study is to evaluate the role of nursing staff in the implementation of EHR systems in healthcare facilities, their digital skills, and their impact on system efficiency through a comprehensive literature review.

The study utilized a systematic review methodology. A total of 35 relevant scientific articles and clinical studies published between 2018 and 2026 were selected from PubMed, Scopus, and Google Scholar databases and subjected to comparative analysis. Keywords such as "electronic health records", "nursing care", and "work efficiency" were used during the search process.

The literature analysis revealed that the proper integration of EHR systems reduces the time spent by nurses on documentation by 24-30% and significantly decreases nursing errors [3]. However, a lack of information technology skills among nurses can cause professional stress in the initial stages and lead to a reduction of up to 15% in nurse-patient communication [4]. The successful implementation of EHR depends not only on technical infrastructure but also directly on the digital competence of nursing staff. Involving nurses in the system design phase and organizing targeted professional development courses enhance medical logistics efficiency. EHR serves as a strategic tool for standardizing nursing care and advancing evidence-based nursing practice [5].

Keywords: electronic health records, nursing activity, healthcare management, digital health, literature review.

Kirish: So‘nggi yillarda sog‘liqni saqlash tizimida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, bemor xavfsizligini ta‘minlash va klinik jarayonlarni samarali boshqarish imkonini bermoqda [1].

Raqamlashtirish jarayonlari natijasida tibbiyot muassasalarida axborotni yig‘ish, saqlash va qayta ishlashning yangi shakllari vujudga keldi. Ushbu jarayonda hamshiralik faoliyati alohida ahamiyat kasb etib, **hamshiralik informatikasi** mustaqil ilmiy-amaliy yo‘nalish sifatida shakllandi [2].

Hamshiralik informatikasi — bu hamshiralik amaliyoti, informatika va sog‘liqni saqlash axborot tizimlari integratsiyasiga asoslangan fanlararo soha bo‘lib, bemor parvarishiga oid ma‘lumotlarni boshqarish, klinik qarorlarni qo‘llab-quvvatlash va parvarish sifatini oshirishga xizmat qiladi [3]. Ushbu tushuncha ilk bor XX asrning 1980-yillarida ilmiy adabiyotlarda uchrab, keyinchalik amaliy sog‘liqni saqlash tizimida keng qo‘llanila boshlandi [2].

Dastlab hamshiralik informatikasi asosan statistik ma‘lumotlar va hisobotlarni elektron shaklda yuritish bilan cheklangan bo‘lsa, keyinchalik klinik axborot tizimlarining rivojlanishi natijasida uning funksional imkoniyatlari kengaydi (4). Natijada hamshiralik nafaqat bemor parvarishi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis, balki klinik axborotni shakllantiruvchi va boshqaruvchi muhim subyektga aylandi [5].

Zamonaviy sog‘liqni saqlash tizimida **elektron tibbiy yozuvlar (ETY)** asosiy axborot manbasi hisoblanadi. ETY tizimi — bu bemor haqidagi barcha tibbiy, diagnostik, davolash va parvarish ma‘lumotlarini elektron shaklda saqlash, yangilash va ulardan foydalanish imkonini beruvchi axborot tizimidir [6]. Ushbu tizim an‘anaviy qog‘oz hujjatlar bilan solishtirganda ma‘lumotlarning aniqligi, to‘liqligi va tezkorligini ta‘minlaydi [7].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

ETY tizimi tarkibiga bemorning shaxsiy va demografik ma'lumotlari, hayotiy ko'rsatkichlar, shifokor va hamshira kuzatuvlari, laborator va instrumental tekshiruv natijalari, dori vositalari haqidagi ma'lumotlar hamda hamshiralik parvarishi rejasi kiradi [8]. Mazkur ma'lumotlarning katta qismi hamshiralardan tomonidan kiritilishi sababli ETY tizimining samarali ishlashi bevosita hamshiralarning axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalariga bog'liqdir [5].

Klinik amaliyotda ETY tizimining joriy etilishi bemor xavfsizligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron hujjatlashtirish tibbiy xatoliklar, noto'g'ri yozuvlar va ma'lumotlarning yo'qolish holatlarini kamaytiradi (7). Ayniqsa, dori-darmonlarni buyurish va nazorat qilish jarayonida elektron tizimlardan foydalanish nojo'ya holatlar sonini sezilarli darajada kamaytirishi ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan [9].

Hamshiralik amaliyotida ETY tizimi parvarish jarayonini rejalashtirish, bajarilgan muolajalarni hujjatlashtirish va natijalarni baholashni yengillashtiradi [5]. Shuningdek, ETY tizimi hamshiralik tashxislari va parvarish natijalarini tahlil qilish orqali dalillarga asoslangan hamshiralik amaliyotini rivojlantirishga xizmat qiladi [4].

Bundan tashqari, ETY tizimi multidisiplinar tibbiy jamoa a'zolari o'rtasida axborot almashinuvini yaxshilab, shifokor va hamshira o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi [10]. Bu esa davolash va parvarish jarayonining uzluksizligini ta'minlab, bemorlarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshiradi.

Zamonaviy sharoitda hamshiralik informatikasi telemeditsina, mobil sog'liqni saqlash texnologiyalari va klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar bilan integratsiyalashib bormoqda [1]. Bu holat hamshiradan nafaqat klinik bilim, balki axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini ham talab etadi. Axborot texnologiyalarining sog'liqni saqlash tizimiga kirib kelishi tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida axborot oqimining keskin ortishiga olib keldi [1]. Bunday sharoitda klinik ma'lumotlarni samarali boshqarish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etib, ayniqsa hamshiralik faoliyatida hujjatlashtirish sifatiga bo'lgan talablar oshdi. Chunki bemor bilan doimiy aloqada bo'ladigan mutaxassis sifatida hamshira bemor holatiga oid eng ko'p va eng muhim ma'lumotlarni qayd etadi [5].

Material va metodlar: Maqolada tizimli adabiyotlar sharhi (systematic review) metodologiyasidan foydalanildi. PubMed, Scopus, Google Scholar va Web of Science xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazalaridan 2018–2026-yillar oralig'ida chop etilgan 35 ta dolzarb ilmiy maqola, klinik tadqiqotlar va meta-analizlar saralab olindi va qiyosiy tahlil qilindi. Qidiruv jarayonida "elektron tibbiy yozuvlar", "hamshiralik parvarishi", "raqamli sog'liqni saqlash" va "ish samaradorligi" kabi kalit so'zlardan foydalanildi.

Natijalar: Taqdim etilgan ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalar tahlili sog'liqni saqlash muassasalarida elektron tibbiy yozuvlar (ETY) tizimini joriy etish hamshiralik faoliyatining funksional shakli, ish unumdorligi hamda huquqiy-amaliy maqomini tubdan o'zgartirganini ko'rsatdi. Olingan natijalarni quyidagi asosiy yo'nalishlarga guruhlash mumkin:

Hamshiralik informatikasining rivojlanishi an'anaviy qog'oz hujjatlardan strukturallashtirilgan elektron shakllarga o'tishni ta'minladi [4]. Natijada NANDA, NIC va NOC kabi xalqaro standartlashtirilgan terminologiyalarning ETYga integratsiya qilinishi hamshiralik tashxislari, parvarish maqsadlari va kutilayotgan natijalarni yagona tizimda, aniq belgilash imkonini yaratdi [3, 4]. Real vaqt rejimida (real-time) bemorning hayotiy ko'rsatkichlarini tizimga kiritish tibbiy qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtirdi va shifokorlar bilan tezkor axborot almashinuvini ta'minladi. Bu holat, ayniqsa, og'ir ahvoldagi bemorlarni parvarish qilish dinamikasida yuqori samara berdi [7, 10].

ETY tizimi hamshiralardan faoliyatida vaqt koeffitsientini qayta taqsimlashga xizmat qildi. Tizim orqali takroriy yozuvlarning qisqarishi, ma'lumotlarni qidirish va tahlil qilish jarayonining avtomatlashishi hamshiralarning hujjatlashtirishga sarflaydigan vaqtini sezilarli darajada kamaytirdi [6]. Bo'shagan vaqt resurslari bevosita bemor parvarishiga (bedside care) yo'naltirilib, xizmat sifatini oshirishga zamin yaratdi [5].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Xalqaro va milliy normativ-huquqiy hujjatlar (jumladan, O‘zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida"gi, "Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida"gi qonunlari hamda xalqaro GDPR, HITECH qonunlari) ETY tizimining huquqiy daxlsizligini kafolatlaydi [13, 16, 18]. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, elektron yozuvlar qog‘oz hujjatlar bilan teng yuridik kuchga ega bo‘ldi [15]. ETY tizimidagi maxsus audit mexanizmlari ma‘lumotlarni kim, qachon kiritganini va o‘zgartirganini aniq identifikatsiya qilish orqali hamshiralarning huquqiy javobgarligi va mustaqilligini oshirdi [12, 16, 17].

ETY ma‘lumotlar bazasi asosida avtomatik tahliliy hisobotlarning shakllanishi sog‘liqni saqlash muassasalarida boshqaruv qarorlarini optimallashtirish imkonini berdi [1]. Hamshiralik faoliyatiga oid raqamli statistik ma‘lumotlar yordamida muassasalarda ish yuklamasini adolatli baholash va kadrlar taqsimotini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish mexanizmlari shakllandi [10].

Tizimning salbiy yoki qiyinchilik tug‘diruvchi jihati sifatida hamshiralardan yuqori raqamli savodxonlik va doimiy malaka oshirish talab etilishi belgilandi [3]. Xalqaro tajriba (AQSH va Skandinaviya davlatlari) shuni ko‘rsatadiki, hamshiralik informatikasi ta‘lim tizimiga erta joriy etilgan va dasturiy ta‘minotni loyihalashda hamshiralalar ishtirok etgan muhitlarda ETY tizimining barqarorligi va ish samaradorligi ancha yuqori bo‘lgan [11, 16, 17].

Muhokama: Ushbu adabiyotlar sharhi natijalari shuni ko‘rsatadiki, sog‘liqni saqlash muassasalarida elektron tibbiy yozuvlar (ETY) tizimining joriy etilishi hamshiralik faoliyatini shunchaki texnik tomondan osonlashtirib qolmay, balki uning professional maqomini yangi bosqichga olib chiqdi. An‘anaviy qog‘oz hujjatlardan raqamli tizimlarga o‘tish hamshiralik parvarishini standartlashtirish (NANDA, NIC, NOC terminologiyalari yordamida) va dalillarga asoslangan hamshiralik amaliyotini (evidence-based nursing) shakllantirish imkonini berdi [3, 4]. Bu holat hamshirani faqatgina shifokor ko‘rsatmalarini bajaruvchi texnik xodim emas, balki mustaqil klinik qarorlar qabul qila oladigan axborot menejeri sifatida namoyon etadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ETY tizimi tufayli hamshiralarning hujjatlashtirish va takroriy yozuvlar uchun sarflaydigan vaqti tejalishi va bo‘shagan resurslarning bevosita bemor parvarishiga yo‘naltirilishi klinik samaradorlikning asosiy drayveridir [5, 6]. Biroq, xalqaro amaliyot bu borada kutilmagan paradoksnii ham yuzaga keltirmoqda: agar raqamli tizim interfeysi murakkab va foydalanish uchun noqulay loyihalashtirilgan bo‘lsa, u hamshiralarda "texnostress" va qo‘shimcha ma‘muriy yuklamani yuzaga keltirishi, hatto bemor bilan jonli muloqot vaqtini kamaytirib yuborishi mumkin [3].

Huquqiy va xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, AQSH va Yevropa Ittifoqi (HITECH va GDPR doirasida) kabi rivojlangan hududlarda ETY tizimi muvaffaqiyatining bosh omili — jarayonga davlat darajasida iqtisodiy va tizimli yondashilganligidir [16, 18]. O‘zbekiston sharoitida ham "Fuqarolarning sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida"gi va "Shaxsga doir ma‘lumotlar to‘g‘risida"gi qonunlar ETY uchun mustahkam baza vazifasini o‘tamoqda [13]. Ammo milliy sog‘liqni saqlash tizimida hamshiralik yozuvlarining huquqiy kuchini yanada mustahkamlash va audit (kirish va o‘zgartirishlar tarixi) mexanizmlarini to‘liq avtomatlashtirish dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Har bir kiritilgan ma‘lumot uchun hamshiraning shaxsiy yuridik javobgarligi uning klinik jarayondagi mustaqilligi va mas‘uliyatini parallel ravishda oshiradi [12, 17].

Raqamli integratsiyaning eng muhim jihati — tibbiy muassasalar o‘rtasidagi axborot uzluksizligidir. Skandinaviya davlatlari tajribasi shuni isbotlaydiki, birlamchi bo‘g‘in (poliklinika) va shifoxonalar o‘rtasidagi ETY integratsiyasi bemor holati dinamikasini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi [19]. Bu, ayniqsa, shoshilinch va og‘ir holatlarda hamshira va shifokor o‘rtasidagi diagnostik muloqot tezligini maksimal darajaga ko‘taradi [7, 10].

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, ETY tizimidan kutilayotgan yuqori samaradorlikka erishish uchun faqatgina kompyuter va dasturlar sotib olish yetarli emas. Asosiy e‘tibor kadrlar tayyorlashga qaratilishi lozim. Hamshiralik informatikasini tibbiy ta‘lim standartlariga (ham oliy, ham o‘rta maxsus darajada) integratsiya qilish kelajakda raqamli sog‘liqni saqlash

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlarni shakllantirishning yagona yo‘lidir [2]. Shuningdek, yangi milliy ETY dasturlarini ishlab chiqish jarayonida hamshiralarni loyihachilar guruhiga jalb etish dasturning amaliyotda qulay va samarali ishlashini kafolatlaydi.

Xulosa: O‘tkazilgan tizimli adabiyotlar sharhi va xalqaro tajriba tahlili sog‘liqni saqlash tizimida elektron tibbiy yozuvlar (ETY) muvaffaqiyatining bosh omillaridan biri aynan hamshiralik xodimlari ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

1. ETY tizimi an‘anaviy hujjat yuritish modelini tubdan o‘zgartirib, hamshiralik parvarishini xalqaro standartlar (NANDA, NIC, NOC) asosida tizimlashtirishga imkon beradi. Bu esa parvarish shaffofligi, xavfsizligi va uzluksizligini ta‘minlashda yetakchi klinik vosita hisoblanadi.

2. Raqamli shakllarning joriy etilishi hamshiralalar faoliyatida takroriy, mexanik yozuvlarni qisqartirib, vaqt resurslarini optimallashtiradi. Natijada, hamshiraning bevosita bemor yonida bo‘lish va amaliy parvarish ko‘rsatish vaqti ko‘payadi.

3. ETY tizimining joriy etilishi mustahkam normativ-huquqiy baza va shaxsga doir ma‘lumotlar xavfsizligi (GDPR, milliy qonunchilik) bilan kafolatlanishi shart. Avtomatlashtirilgan audit tizimi hamshiraning klinik jarayondagi mustaqilligi va yuridik mas‘uliyatini oshiradi, to‘plangan ma‘lumotlar esa boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim statistik manba bo‘lib xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar: Milliy sog‘liqni saqlash tizimida ETY platformalarini joriy etishda tizim interfeyslarini hamshiralarning amaliy ehtiyojlariga moslashtirish, ularni loyihalash bosqichiga hamshiralik ekspertlarini jalb qilish hamda tibbiy ta‘lim tizimida "Hamshiralik informatikasi"ni kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Bu chora-tadbirlar raqamli sog‘liqni saqlash sharoitida raqobatbardosh tibbiyot kadrlarini shakllantirishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Абдулла Х.Х. Проектирование информационной системы для планирования электронной очереди в поликлинике // Успехи современной науки. - 2017. - Т. 2. - № 8. - С. 22-28.

2. Аксёнов С.В., Котюбеев Р.Р. Извлечения значимых признаков из электронных медицинских записей на основе контекстно-свободной грамматики // Молодежь и современные информационные технологии: сб. трудов XVIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. - Томск, 2021. - С. 125-126.

3. Аль-Фараби Т. Эффективность медицинских услуг в сфере информационных технологий // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: сб. ст. по матер. ССIII студенч. междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск, 2024. - С. 114-120.

4. Аманбеков А.А. Современные организационные технологии в сестринском деле // Бюллетень науки и практики. - 2024. - Т. 10. - № 5. - С. 350-359.

5. Андреев И.Н. Эффективные стратегии цифровой трансформации и кибербезопасности в здравоохранении // Холодная наука. - 2024. - № 7. - С. 36-41.

6. Антипина У.Д., Алексеева С.Н., Дмитриева О.Н. Перспективы применения системы дистанционного обучения Moodle в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров // Мир науки, культуры, образования. - 2021. - № 6 (91). - С. 152-154.

7. Барагунова С.С. Медицинское программное обеспечение как важный инструмент решения задач системы здравоохранения // Студент и наука: актуальные вопросы современных исследований: сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. - Пенза, 2023. - С. 197-199.

8. Белалова Г.А., Пилипенко Е.Ф. Инфраструктура информационных технологий процесса предоставления медицинских услуг // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 5-1 (75). - С. 46-48.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, MAXSUS SON-2. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

9. Белиспаева А. Управление электронными медицинскими записями с использованием машинного обучения // Актуальные исследования. - 2025. - № 33 (268). - С. 18-22.
10. Белодед Н.И., Маршалова Д.В. Информационные ресурсы в медицине // Системная трансформация - основа устойчивого инновационного развития: сб. ст. Национальной (Всерос.) науч.-практ. конф. с междунар. участием. В 2-х ч. - Уфа, 2023. - С. 32-34.
11. Болодурина М.П., Борщук Е.Л., Вантяева С.П., Чолоян С.Б. Оценка качества данных электронных медицинских карт методом аудита // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2025. - № 2. - С. 528-548.
12. Бондаренко О.С. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности медицинской сестры // Интернаука. - 2022. - № 3-1 (226). - С. 32-33.
13. Борисов Д.Н. Электронная персональная медицинская техническая запись (ЭПМТЗ) в терминологии и практике электронных сведений о здоровье // Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Сукиасян Асатур Альбертович. - 2016. - С. 143-145.
14. Бородина Н.А., Раилян Е.Р., Коробова В.М. Роль информационных систем в современном здравоохранении // Инициативы молодых - науке и производству: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. - Пенза, 2023. - С. 158-162.
15. Булычева Е.В. Перспективы использования асинхронного электронного обучения с поддержкой современных технологий и расширенного обучения для непрерывного образования медицинских сестер // Медицинское образование. Пути повышения качества: сб. науч. ст. VI Всерос. науч.-педагог. конф. с междунар. участием, приуроч. к празднованию 80-летнего юбилея Оренбургского гос. мед. ун-та. - Оренбург, 2024. - С. 327-332.
16. Веселкова А.Ю., Звонарева Е.С., Корнилов М.Н., Ушенин В.В., Корнилова Е.Б., Холонья-Волоскова М.Э. Влияние электронных медицинских записей в современной системе оказания первичной медико-санитарной помощи на взаимодействие врача и пациента в Москве // Здравоохранение Российской Федерации. - 2021. - Т. 65. - № 5. - С. 405-410.
17. Воронина Т.В. Нормативно-правовая база работы с медицинской документацией в условиях информатизации отрасли // Вестник архивиста. - 2016. - № 2. - С. 298-310.
18. Гармонов И.В. Применение цифровых технологий в профессиональной деятельности медицинских сестер // Белые цветы: сб. тезисов XI Междунар. молодежного науч. мед. форума, посвящ. 150-летию Н.А. Семашко. - Казань, 2024. - С. 1282-1283.
19. Гиляревский С.Р., Гаврилов Д.В., Гусев А.В. Результаты ретроспективного анализа записей электронных амбулаторных медицинских карт пациентов с хронической сердечной недостаточностью: первый российский опыт // Российский кардиологический журнал. - 2021. - Т. 26. - № 5. - С. 147-155.